

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI ELEKTRON DASTURIY TA'MINOTINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Aliyeva Feruza Maxmasait qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti O'qituvchi (Assistent)

+998(90)908-85-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12600929>

Annotsatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida elektron dasturiy ta'minot ahamiyati va qo'llanilish doirasi hususida fikr yuritilgan bo'lib, o'qituvchi tomonidan multimediali vositalardan foydalanishi dars jarayoni samaradorligi ni oshirish vositasi ekanligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: axborot, internet, multimedia, texnologiya, ta'lim sifati, dars, o'qituvchi, o'qituvchi, tarbiya, pedagog.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В статье рассматривается важность и сфера применения электронного программного обеспечения в системе начального образования, а также показано, что использование учителем мультимедийных средств является средством повышения эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: информация, Интернет, мультимедиа, технологии, качество образования, урок, ученик, учитель, образование, педагог.

IMPROVING THE ELECTRONIC SOFTWARE OF PRIMARY CLASS TEACHERS

Abstract. The article discusses the importance and scope of application of electronic software in the primary education system, and it is shown that the use of multimedia tools by the teacher is a means of increasing the effectiveness of the teaching process.

Key words: information, internet, multimedia, technology, quality of education, lesson, student, teacher, education, pedagogue.

Respublikamizda ta'lim tizimida yuqori samara berayotgan axborot va pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish va amalda qo'llash jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 5-moddasida "Ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va o'quv dasturlarini innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda amalga oshirish", 46- moddasida esa pedagog xodimlarning majburiyatlari sifatida "Axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan, o'qitish va tarbiyaning ilg'or hamda innovatsion

shakllari va usullaridan foydalanishi”¹² , -lozimligi ta’kidlangan. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi Ijtimoiy sohani rivojlantirish yo‘nalishining “Ta’lim va fan sohalarini rivojlantirish” bandida “Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyat-larini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, umumiy o‘rta ta’lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo‘lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o‘rganish” vazifalari belgilangan .

XXI asr-axborot texnologiyalari asri bo‘lgani uchun yosh avlodning kompyuter savodxonligini boshlang‘ich sinfdan boshlab shakllantira borish maqsadga muvofiqdir. Ta’lim jarayoniga multimedia texnologiyasini tadbiiq etish, jumladan, elektron didaktik vositalardan foydalanish esa darsning sifat va samaradorligini oshiradi hamda bugungi kunning dolzarb masalasi bo‘lib hisoblanadi.

O‘qituvchi o‘z pedagogik faoliyatida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv materialini sifatli o‘zlashtirishi uchun zarur bo‘lgan turli sxema, jadval, chizma, xaritalardan foydalanishi bugungi kunda hamma o‘rganib qolgan holatdir. O‘qituvchining kabinetida har qanday mavzuni o‘rganish uchun mo‘ljallangan ko‘rgazmali qurollar mavjudligi ajablanarli emas. Endi hech kimni tovushlar va harflar lentasi yoki xattaxta tepasida joylashgan ko‘paytirish jadvali ajablantirmaydi. Ammo texnologik taraqqiyot ta’lim faoliyatini modernizatsiya qilish uchun zamonaviy yechimlarni talab qiladi. An’anaviy vizualizatsiya o‘rnini multimedia, materialni o‘rganish va namoyish qilish uchun yangi vositalar egallaydi. Rus olimi A.V.Fedorov ta’kidlaganidek, "multimedia — bu foydalanuvchiga kompyuter bilan turli xil ommaviy axborot vositalaridan: grafika, gipermatn, ovoz, animatsiya, videodan foydalangan holda muloqot qilish imkonini beradigan apparat va dasturiy ta’minot to‘plami". Ular bilimlarni o‘zlashtirish, to‘plash, saqlash va ko‘paytirishni ta’minlaydigan kognitiv jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi, shuningdek, o‘quvchilarni mediasavodxonlik asoslari bilan tanishishiga yordam beradi.

E-learning (ing. *E-learning* , inglizcha qisqartma . *Electronic Learning*) — axborot — kommunikasion texnologiyalardan foydalanib elektron ta’lim tizimini tashkil qilib, bunda „Aqilli auditoriya“dan foydalanish ko‘zda tutiladi. Elektron ta’lim elektron darsliklar, ta’lim xizmatlari va texnologiyalarini o‘z ichiga oladi. Darhaqiqat, elektron ta’lim ta’limda kompyuterlardan foydalanish bilan boshlangan. Dastlab, kompyuter yordamida o‘qitish an’anaviy keyin esa klassik amaliy mashg‘ulotlar bilan almashilindi.

Dasturiy ta'minot yoki **Software** bu Komputerda ma'lum bir turdagi vazifani bajarish uchun ishlab chiqilgan vositadir.

Aynan shu dasturiy ta'minotgina kompyuter — „quruq temir“ degan atamani yo'qqa chiqargan. Dasturiy vositalar Komputer tomonidan qo'llaniladigan barcha dasturlar to'plamidir. Ingiliz tilida bu atama **software** ya'ni „soft“ — yumshoq, „ware“ — „mahsulot“ degan ma'noni bildiradi.

Dasturiy ta'minot tizim Bu tizimning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha dasturlarning bajarilishi uchun mas'ul bo'lgan dastur. U tez-tez operatsion tizim bilan aralashib ketadi, ammo boshqa tarkibiy qismlar qatorida optimallashtirish vositalari, qurilmalar drayverlari va serverlarini ham o'z ichiga olganligi sababli yanada rivojlanadi.

Elektron ta'lim quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- shaxsiy kompyuter, mobil telefon, DVD pleer, televizor va boshqa elektron materiallardan foydalangan holda elektron materiallar bilan mustaqil ishlash;
- masofaviy (hududiy) ekspertdan (o'qituvchidan) maslahat, maslahat, baho olish, masofaviy o'zaro aloqa qilish imkoniyati;
- umumiy virtual o'quv faoliyatiga rahbarlik qiluvchi foydalanuvchilar (ijtimoiy tarmoqlar) taqsimlangan hamjamiyatini yaratish;
- elektron o'quv materiallarini o'z vaqtida kechayu kunduz yetkazib berish; elektron o'quv materiallari va texnologiyalari, masofaviy o'qitish vositalari uchun standartlar va texnik shartlar;
- guruh tarkibidagi barcha korxonalar va bo'linmalar rahbarlari o'rtasida axborot madaniyatini shakllantirish va takomillashtirish hamda ularning zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashi, ularning oddiy faoliyati samaradorligini oshirish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ommalashtirish, ularni o'qituvchilarga o'tkazish;
- ta'lim veb-resurslarini ishlab chiqish qobiliyati;
- istalgan vaqtda va istalgan joyda dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan zamonaviy bilimlarni olish imkoniyati;
- psixofizik rivojlanishning alohida ehtiyojlari bo'lgan shaxslar uchun oliy ma'lumot olish imkoniyati.

Elektron ta'lim an'anaviy ta'limga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

1. *Kirish erkinligi* — talaba deyarli hamma joyda o'qishi mumkin. Elektron ta'limning barcha funksiyalari Internet orqali amalga oshirilmaydi. Voyaga yetgan talaba asosiy ishdan to'xtovsiz o'qishi mumkin.

2. *Ta'lim xarajatlarini kamaytirish* — talaba axborot tashuvchisi xarajatlarini o'z zimmasiga oladi, lekin uslubiy adabiyotlar narxini o'z zimmasiga olmaydi. Bundan tashqari, o'qituvchilarga to'lanishi kerak bo'lmagan ish haqi, ta'lim muassasalarini saqlash va hokozolar tufayli jamg'armalar o'sib bormoqda. Elektron o'quv materiallarini ishlab chiqarish o'rmonlarni kesishni nazarda tutmaydi.

3. *Ta'limning moslashuvchanligi* — talabaning o'zi tanlagan, butun o'quv jarayonini uning qobiliyati va ehtiyojlariga to'liq moslashtirgan holda o'rganishning davomiyligi va ketma-ketligi.

4. *Zamon bilan rivojlanish imkoniyati* — elektron o'quv kurslaridan foydalanuvchilar: o'qituvchilar ham, talabalar ham eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar va standartlarga muvofiq o'z malaka va bilimlarini rivojlantirmoqda. Elektron o'quv kurslari o'quv materiallarini o'z vaqtida va samarali yangilash imkonini ham beradi.

5. *Potensial teng ta'lim imkoniyatlari* — ta'lim ma'lum bir ta'lim muassasasida o'qitish sifatiga bog'liq emas.

6. *Bilimni baholash mezonlarini belgilash qobiliyati* — elektron ta'limda o'quvchining o'quv jarayonida olgan bilimi baholanadigan aniq mezonlarni belgilash mumkin .

Elektron ta'lim nisbatan yangi hodisa, shuning uchun u rivojlanishda nafaqat texnik qismda, balki qonunchilik bazasi, standartlashtirish va boshqalar tomonida ham bir qator muammolarga duch kelmoqda. Elektron ta'limni rivojlantirishning asosiy muammolarini o'z ichiga oladi :

— elektron o'quv materiallari sifati mezonlari va umumiy standartlari yo'qligi, ma'lumotlarni Internet orqali uzatish imkoniyatlari etarli darajada ochib berilmagan: asosan matn va oddiy grafika kabi shakllardan foydalaniladi;

— ham elektron ta'limni huquqiy ta'minlash, ham mualliflik huquqi bilan bog'liq huquqiy muammolar ;

— moliyalashtirish masalalari (ishlab chiqish, ma'lumotlarni saqlash, veb-resurslarni yaratish, ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yangilash xarajatlari);

— kadrlar bilan bog'liq muammolar (malakali kadrlarning etishmasligi, uni tayyorlashning murakkabligi, chunki bir vaqtning o'zida mavzuni, IT texnologiyalaridan foydalanishni va materiallarni bezashni qamrab olish kerak.

Boshlang'ich sinflarni o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning o'zining texnologik bilimlari va jihatlarini rivojlantirishda yetakchi tadbirlardan biri hisoblanadi. Multimedia vositalari o'quvchilar uchun shunchaki matematika, ona tili va o'qish savodxonligi, ingliz tili va yoki boshqa fanlarning bir qatorini ko'rsatadigan audio va video darsliklarning

didaktik o'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar va boshqa turlarda bilim oluvchi interaktiv materiallari qamrab olar ekan, bu bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarida kichik maktab yoshidan kompyuter texnologiyalari xususida, raqamli savodxonlik haqidagi bilimlarini oshirib borishda xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni 2020 yil 23 sentyabr, O'RQ-637-son <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo'yicha xarakatlar strategiyasi to'g'risida. – T.: Adolat, 2017. -111 b.
3. Dilshoda Jalilova Ural qizi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik- pedagogik jihatlari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>)
4. Satunina A. E. Elektron ta'lim: ijobiy va salbiy tomonlari[1] // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari: jurnal. — 2006. –1-son. -S. 89-90.
5. ↑Bolkunov I. A. Elektron ta'lim: muammolar, istiqbollar, vazifalar [2] // Tavricheskiy ilmiy kuzatuvchi. — 2016. — Nashr. 11-1 (16) .
6. ↑Satunina A. E. Elektron ta'lim: ortiqcha va kamchiliklari // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. — 2006. — 1-son .

